

PISA XALQARO DASTURIDA O'QUVCHILARNI BAHOLASH UCHUN KONTEKSTLAR VA KO'NIKMALARNI MATEMATIK MAZMUN ASOSIDA MODELLASHTIRISH

Qurbonov Shuhrat Zarifovich

**Toshkent kimyo-texnologiya institute Shahrisabz filiali
katta o'qtuvchisi**

Parmonov Ergash Pulatovich

Shahrisabz tumani 2-kasb hunar maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005850>

Annotatsiya: Ushbu maqolada PISA xalqaro baholash dasturida o'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirish maqsadida ularning baholash uchun kontekstlarini oshirish ko'nikmalarini shakllantirish, matematik mazmunini miqdorlar yordamida modellashtirish, hamda masla yechishning bosqichlar, talqin qilinishi haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: PISA, matematik savodxonlik, kontekst, shaxsiy, kasbiy, ijtimoiy, ilmiy, miqdorlash, modellashtirish.

Dunyo miqyosida e'tirof etilayotgan xalqaro baholash dasturida O'zbekistonning ham borligi bu yurtimizda ta'lim sohasiga e'tiborning oshganining yorqin dalilidir. PISA xalqaro baholash dasturi 2022-yilda yurtimizda ham o'tkazilishi rejalashtirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, PISA 2022 dasturida matematik savodxonlik olib borilayotgan ishlargabir nazar tashlasak. PISA tadqiqotlarida darslarimizdagi odatdagi matematik masala emas, balki biror kontekstda taqdim qilingan real hayotiy muammoli vaziyatlar beriladi. Darslarimizdan o'rin olgan, odatdagi standart matematik masalada berilgan miqdorlar (ma'lumotlar) va topish kerak

noma'lum miqdor bo'ladi. Noma'lumni berilgan ma'lumlardan foydalanib topish talab qilinadi. Bunda berilgan noma'lumni topish uchun yetarli bo'lib, ular kam ham bo'lmaydi, ko'p ham bo'lmaydi. PISA topshiriqlari esa matematik masala emas, u matematik masaladan oldin keluvchi bosqich – muammoli vaziyatning tavsifi (kontekst)dan iborat. Topshiriq konteksida tavsiflangan muammoli vaziyatni mulohaza yuritish orqali o'rganib, uni matematik tilga o'girib

ifodalash, ya'ni matematik masalaga keltirish kerak bo'ladi. Shundan keying namasalani matematik qo'llab yechishga kirishiladi.

Shunday qilib, PISA topshirig'i konteksti, bu- real hayotiy vaziyatlarning turli ko'rinishlaridagi tavsifidan iboratdir. Kontekst qaysi hayotiy vaziyatni ifodalashga qarab, 4 ta topshiriqlar turkumiga doir bo'lishi mumkin: Shaxsiy kontekstda berilgan muammolar turkumiga tegishli topshiriqlarda:

- O'quvchilarning shaxsiy hayoti bilan bog'liq, do'stlar bilan muloqot qilish, sport bilan shug'ullanish, dam olish kundalik turmushdan olingan vaziyatlar;
- Oila, do'stlar va tengdoshlar davrasiga aloqador kundalik maishiy vaziyatlar;
- Kattalarning kundalik turmushi bilan bog'liq xaridlar, ovqat tayyorlash, sog'liq, shaxsiy ishlarni rejalashtirish va boshqa vaziyatlar tasvirlanishi mumkin.
- Kasbiy kontekstlarda berilgan muammolar turkumiga tegishli topshiriqlarda:
- O'quvchilarning maktabdagi hayoti yoki mehnat faoliyati bilan bog'liq vaziyatlar;
- Maishiy qurilish sohasi yoki maktab hayoti bilan bog'liq o'lchash ishlari, qurilish

materiallariga buyurtma berish va narxlarni hisoblash, to'lovlar, muayyan yumushni bajarishga

doir vaziyatlar;

- O'quvchilar uchun tushunarli bo'lgan kasbiy faoliyatga va kasblar olamiga doir vaziyatlar

tasvirlanishi mumkin.

Kasbiy kontekst ishchi kuchiningixtiyoriy darajasiga (maxsus malakani talab qilmaydigan ishlardan tortib to yuqori malaka talab qiladigan ishlargacha) bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda PISA tadqiqotida berilgan topshiriqlar15yoshli o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi lozim, Ijtimoiy' kontekslarda berilgan muammolar turkumiga tegishli topshiriqlarda:

- jamiyat (jamoat, mahalla, millat yoki butun dunyo xalqlari) ijtimoiy hayoti bilan bog'liq vaziyatlar;

- o'quvchilarning yaqin atrofida sodir bo'ladigan muammolarga (masalan, valuta almashish, bankdagi pul omonatlari) doir vaziyatlar;

- jamiyatda sodir bo'ladigan (saylovlarda ovoz berish, transport qatnovi masalalari,

- hukumat qarorlari, aholi sonining o'zgarishiga doir muammolar, milliy iqtisodiy statistik

ko'rsatkichlar bilan bog'liq) vaziyatlar tasvirlanishi mumkin.

- Ilmiy' turkumiga tegishli topshiriqlarda:

fan va texnikada matematikaning qo'llanishi bilan bog'liq vaziyatlar;

- tabiatda kechadigan hodisalar (ob-havo va iqlim o'zgarishlari, ekologiya, tibbiyot, kosmos, genetika)ga doir vaziyatlar;

- bevosita real hayotiy vaziyatlar bilan bog'liq bo'lmagan, nazariy xarakterga ega bo'lgan sof matematik masalalar ham tasvirlanishi mumkin.

Kontekstda berilgan muammoni yechish uchun matematikani qo'llash- matematik savodxonlikning muhim jihati.

Konteks - bu mazkur muammolar paydo bo'ladigan inson olamining bir qismi.

Tegishli matematik strategiyalar vaifodalarni tanlash ko'pincha muammo kontekstiga bog'liq, shuning uchun modelni ishlab chiqishda real olam konteksti haqidagi bilimlardan foydalanish kerak.

PISA-2022 topshiriqlari matematika fanining quyidagi to'rtta mazmun sohalari (bo'limlari) bo'yicha taqsimlangan:

- miqdorlar;

- o'zgarishlar va munosabatlar;

- fazo va shakl;

- ma'lumotlar va noaniqliklar.

Biz yuqorida keltirilgan bo'limlaridan miqdorlar bo'limi va unga kiritilayotgan yangiliklar haqida fikr yuritaylik.

Miqdorlar - mazmun sohasida sonlar va ular orasidagi munosabatlarga doir topshiriqlar beriladi va maktab kursida bu bo'lim 'Arifmetika' deb yuritiladi.

Bu mazmun sohasi bo'yicha tuzilgan topshiriqlar quyidagi mavzularni qamrab olish mumkin:

- Sonlar va o'lchov birliklari: son haqida tushuncha, sonlarni tasvirlash va saboq sistemalari, butun va ratsional sonlarning xossalari, irratsional son haqida dastlabki

tushunchalar, vaqt, pul, og'irlik, temperature, uzunlik, yuza, hajm, shuningdek, ulardan hosil

bo'lgan kattaliklar (masalan, tezlik – km/h) va ularning qiymatlari;
 Kompyuter yordamida modellashtirish (PISA-2022): natija ko'pomillarga bog'liq muammolarni maxsus kompyuter simulyatori yordamida, bu omillarning yakuniy natijaga ta'siri nuqtai nazaridan turli vaziyatlar (budjetni moliyalashtirish, rejalashtirish, aholini taqsimlash, kasallikning tarqalishi ekspremental ahtiyojlilik, kimyoviy reaksiyalarning davom etish vaqti va hokazolar) asosida o'rganish. Miqdorlarni o'lchashda qo'llaniladigan mos o'lchov

usullari asosida yaratilgan kompyuterdagi simulatsion o'quv qurollari, kalkulator va o'lchov asboblaridan foydalanish. Undan tashqari, modellashtirish har bir murakkablikni soddalashtirilgan tarzda o'rganish muhitini yaratadi. O'quvchilarning matematik masalani yechish davomida har bir matematik ifodani soddalashtirilgan ko'rinishga keltirishlari va har bir soddalashtirilgan ko'rinish uchun model qurishni o'rganadilar. Matematik masalalarni modellashtirish usuli bilan yechish asosan ikki bosqichdan iborat bo'ladi:

1. Tayyorgarlik bosqichi;
2. Asosiy bosqich.

Tayyorgarlik bosqichi ham o'zichiga alohida komponentlarnioladi. Tayyorgarlik bosqichi quyidagi komponentlar (tarkibiy qismlar)dan iboratdir:

- matematik masalaning talab va maqsadini o'rganish;
- matematik masalani alohida sodda qismlarga bo'lish;
- har bir soda qismni mohiyatini aniqlashtirish.

Mazkur bosqichda o'rganilayotgan ob'ektlarni taqqoslash, maqsad va vazifalarini aniqlashtirib bolish, o'rganilayotgan ob'ektning soddalashtirilgan qismlarini ahamiyatlilik darajasiga qarab jonlantirib chiqish, o'quvchi mantiqiy fikrlash usullarini shakllantirish (tahlil, umumlashtirish, qiyoslash), fanga doir amaliyotlarni qo'llay bilish layoqatini kamol toptirish kabi asosiy vazifalar bajariladi.

Modellar qurishga masala yechimining eng samarali usulini topgandan so'ng kirishiladi.

Masalalarni yechishda o'quvchining arifmetik qobiliyatini emas, hisobdonligini emas, masalaning tub maqsadini anglashi va arifmetik amallarning hayotdagi ahamiyatini mohiyatan

bilish layoqatini shakllantirishi muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, modellashtirish o'quvchida matematik masalaga ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

-Arifmetik va algebraik amallar: arifmetik va algebraik amallar, qabul qilingan qoidalar, qonunlar, shu jumladan, sonni darajaga ko'tarish va sodda kvadrat ildizlarni chiqarish amallarining mohiyati va xossalari;

-Foizlar, munosabatlar va proporsiyalar: ularning qiymatlarini hisoblash, proporsiyalar va to'g'ri proporsional munosabatlarning muammolarni yechishda qo'llanishi;

-Baholash: sonli ifodalar va miqdorlarning berilgan aniqlikdagi taqribiy qiymatlari, yaxlitlash;

-Saralash usuli: bu bilan yechiladigan guruhlash, o'rinlashtirish va o'rin almashtirishga doir sodda kombinatorika masalalari.

PISA 2022 tadqiqotlarida topshiriqlarning matematik mazmun bo'yicha taqsimotida miqdorlarning ulushi 25% ni tashkil etadi. Bunda ham modellashtirishning o'ziga xos o'rni va roli mavjuddir.

Yana shuni aytishimiz mumkin-ki, PISA xalqaro baholash dasturida

modellashtirish asosida matematik masalani qo'llash quyidagilarni asosida amalga oshiriladi:

- amaliy matematik masalani yechish uchun o'rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, g'oyalar, qonuniyatlar, algoritmlar va metodlardan foydalanish;
- masalani yechishning muqobil usullarini tahlil qilish, tanlash va asoslash;
- masalani (muammoni) yechish jarayonida yangi matematik bilimlarni hosil qilish va ularni o'zlashtirish;
- matematik taxminlarni ifodalash va tadqiq qilish, matematik asoslash, taqqoslash va baholash;
- masala yechishda mantiqiy, kreativ fikrlash, matematik mulohaza yuritish va ilmiy izlanish usullari: kuzatish, o'lchash, tajriba o'tkazish, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va analogiyalardan foydalanish;
- matematik tushunchalarorasiidagi aloqalarni tanlab olish va ulardan foydalanish;
- kundalik turmushda uchraydigan va boshqa fanlarga oid o'quv va hayotiy vaziyatlarda matematikani qo'llash;
- tabiat, jamiyatdagi hodisa va jarayonlarni tushuntirish, modellashtirish uchun turli matematik talqin usullaridan foydalanish.

Modellashtirishda yechimni qo'llash bilan birgalikda yechimni qay darajada talqin qilish haqida keltirilgan. Bular:

- amaliy masalaning matematik yechimdan olingan natijalar ustida fikr yuritish, matematik yechimni real muammo mazmuniga ko'chirish va matematik masalada tasvirlangan

real muammoga nisbatan uni talqin qilish topilgan yechim muammoning haqiqiy yechimiga mosligini hamda yaqinligini baholash;

- matematik fikrni aniq, yozma va tasvirli ifodalash uchun matematika tilidan, belgi va timsollardan hamda kompyuter va axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish va shu kabi ko'plab imkoniyatlar imkoniyatlarni yaratib beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, PISA xalqaro baholash dasturida

Modellashtirishni qo'llash orqali PISA 2022 dasturida o'quvchilarning natijasini yanada yuqoriroq chiqishiga hamda matematik masalalarni yanada yaxshiroq yechishida imkoniyat yaratadi. Shu bilan birgalikda ularning hayoti davomida uchraydigan muammolarining yechimini topishga yordam beradi.

References:

1. Давыдов В.В. Виды обобщение в обучении. – М.: Педагогическое общество России. 2000. 480 с.
2. Занков Л.В. Обучение и развитие: Экспериментально - педагогическое исследование. М.: Педагогика, 1975. 440 с.
3. Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Развитие универсальных учебных действий у младших школьников в процессе решение логических задач // Нашальнае школа. 2011. – № 6. С. 30.
4. Подходова Н.С. Метаметодический подход к образовательному процессу // Современные наукоемкие технологии. – № 6. – 2004 – С. 14 – 16.

5. Саранчев Г.И. Методишескаè система обушениè предмету как объект исследованиè // Педагогика. – 2005. – № 2. – С. 30-36.
6. Primov T.I., Qurbonov Sh.Z., Jamolov Sh.J. MATHEMATICAL MODELS ANALOGICAL METHOD IN CONSTRUCTION "International Engineering Journal For Research & Development" Vol. 6 Issue 2, 2021
7. Primov T.I., Qurbonov Sh.Z. MATEMATIK MODELLARNI TUZISHDA VARIATSION TAMOILLAR "ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES" VOLUME 2 | ISSUE

INNOVATIVE
ACADEMY